

МУСИҚИЙ ТЎГАРАКЛАР ФАОЛИЯТИДА ЎСМИРЛАРДА МИЛЛИЙ ҒОЯ ТУШУНЧАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МАЗМУНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549818>

Тошпўлатова Саида Кузибаевна,
Фаргона давлат университети магистранти,
Ўзбекистон, Фаргона ш.

Аннотация: Ушбу мақолада мусиқий тўғарақларнинг ўсмирлар учун аҳамияти, уларнинг дунёқараши ва маънавиятига оид билим, кўникма, малака, ўсмир ёшидаги ўқувчилар дунёқарашида ахлоқий қадриятлар ва инсонийлик сифатлари тўғрисида адекват билимлар, тушунчаларнинг таркиб топиши уларни комил шахс бўлиб шаклланиши таъсири ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: миллий санъат, миллий қадриятлар, мусиқа маданияти, инсоний фазилятлар, индивидуал манфаат.

Annotation: This article discusses the importance of music clubs for adolescents, their knowledge of worldview and spirituality, skills, qualifications, adequate knowledge of moral values and human qualities in the worldview of adolescents, the impact of the formation of concepts on their formation as a perfect person.

Key Words: national art, national values, musical culture, human qualities, individual interest.

Мусиқа санъати нафақат ўсмирларда у ёки бу сифатни шакллантириш воситаси, балки, умуман ўзбек халқининг турмуш тарзи эканлиги Президентимизнинг қуйидаги фикрларида ўз исботини топади. “Барчамизга аёнки, куй-қўшиққа, санъатга муҳаббат, мусиқа маданияти халқимизда болалиқдан бошлаб, оила шароитида шаклланади. Уйида дутор, доира ёки бошқа чолғу асбоби бўлмаган, мусиқанинг хаётбахш таъсирини ўз хаётида сезмасдан яшайдиган одамни бизнинг юртимизда топиш қийин, десак, муболаға бўлмайди” [8,141]. Шунинг учун ҳам унинг тарбиявий имкониятларидан оқилона фойдаланиш муҳим педагогик муаммо бўлганлиги боис унинг мазмунига ҳам муайян талаблар қўйилади. Зеро, мусиқа санъатлар орасида ўзининг таъсир кучи жихатидан асосий ўринлардан бирини эгаплайди. Шунинг учун ҳам ҳозирги вақтда республикамиз миқёсида бадий тўғарақлар, мусиқа мактаблари, болалар ва маданий-оқартув муассасаларига катта эътибор берилмоқда. Бу муассасаларнинг асосий мақсади ёшларни санъатга жалб қилиш, миллий қадриятларимизни кадрлашга ўргатиш ва уларда мусиқий қобилиятни ривожлантиришдан иборат.

Маънавият ривожини маълум халқ ва миллат фаолияти тарихи билан бевосита боғлиқ бўлиб, бир томондан, миллийлик характерига эга. Иккинчи томондан эса жамиятдан ажралган ҳолда, алоҳида миллат ва халқларнинг мавжуд бўла олмаслиги

сабабли, бутун инсониятга хос бўлган умуминсоний жихатларни қамраб олади. Маънавиятда миллийлик билан умуминсонийлик бир-бирлари билан уйғунлашган ҳолда, бир-бирини тўлдириб, бойитиб, оддийдан мураккабга, қуйидан юқорига принципи асосида ривожланиб бораверади. Шу маънода Ўзбекистонда бошқа миллатларнинг санъати ва маданиятини ривожлантириш учун кенг имкониятлар очиб берилганлиги нафақат ижтимоий-сиёсий ҳодиса, балки, ундан ўсмирлар онгида миллий ғоя тушунчаларини шакллантириш воситаси сифатида фойдаланиш лозимлиги ҳақидаги ғоя бу жараённинг мазмунини ишлаб чиқиш масаласи ўта долзарб эканлигини яна бир бор маъқуллайди.

Мактабдан ташқари таълим муассасаларидаги “Хор”, “Рақс”, “Чолғучилар”, “Мақом”, “Ашула ва рақс” тўғараклари “Муסיқа маданияти” ўқув предметининг мантикий давоми, чуқурлаштирилган таълим шакли ҳисобланади. Шунинг учун тўғарак хоналарини замонавий техника билан жиҳозлаш, чолғу асбоблари ва ўқитиш воситалари билан таъминлаш, дастур ва услубий қўлланмалар билан бойитиш лозим бўлади. Мазкур йуналишдаги ишлар самарадорлигини таъминлаш учун ўсмирларни муסיкий тўғаракларга жалб этиш бўйича тарғибот ишларини йулга қўйиш мақсадида оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш, мактабларда тўғарак қатнашчилари иштирокидаги концертлар, учрашувлар ташкил қилиш, тўғарак раҳбарининг мактаб билан узвий алоқасини ўрнатиш зарур.

Мактабдан ташқари тўғаракларда олиб бориладиган барча ишлар фақат тарбиявий аҳамиятга эга бўлиб қолмасдан, балки ёшларга таълим беришни ҳам кўзда тутати. Бу даставвал, ўқувчиларнинг мактабда олган билимларини мустаҳкамлаш ва янада такомиллаштириш, уларнинг барча фанларга бўлган қизиқишларини ортгириш, янги билим, кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш каби фаолиятларида намоён бўлади. Тўғарак машғулотларининг мазмунини аниқлаш, унинг педагогик ва улубий самарадорлигини оширишда миллий ғоя, миллий мафкура, миллий мерос, миллий санъат тушунчаларига асосланиш лозим.

Маълумки, мактабдан ташқари таълим муассасаларидаги ўсмирларнинг асосий етакчи фаолияти ўқиш ва меҳнат фаолиятидир. Шу фаолият воситасида улар ташки ижтимоий оламини билади, уларнинг дунёқараши ва маънавиятига оид билимлар, кўникма малака, тасаввурлар заҳираси тўпланади. Миллий ғоя тушунчалари ўқувчи онгида шундай билим, тушунча, ғоя, миллий қадриятлар педагогик омиллари ўқувчи-ўқитувчи ҳамкорлигида машғулотлар жараёнида амалга оширилади, улар билвосита ҳамда бевосита ўқувчини ўраб турган ижтимоий объектлар, ходисалар, қадриятлар моҳиятидан келиб чиқади ва ўқиш- меҳнат фаолиятда етакчи роль уйнайди. Жумладан, тўғарак машғулотлари жараёнида кенг қўлланиладиган педагогик тренинг, шарҳлаб ўқитиш, таянч схемалар, таянч белгилар, ролли уйинлар услубларини дарс жараёнида қўллаш орқали ўсмирлар ўз тенгдошлари орасида фаоллик кўрсатади, ижтимоий хулқ ва ҳаракатларнинг андозаларини ўзлаштиради, катталар ҳаётига кириб боради, ўқувчилар бажараётган ролга кўра бир-бирларига буйсунадилар ва бошқаришни ўрганадилар. Ана шу тарика ўқувчи шахсида аклий

қобилият, шахсий ва ижтимоий бурч ҳислари, ўткир зехл таркиб топади, тенглик, демократия, бирдамлик туйғулари, инсоний фазилатлар — самимият, ор-номус, хушмуомалалик, сертакаллуфлилик кабилар шакллана бошлайди. Мазкур юксак туйғуларнинг амалиётга жорий қилиш жараёни ўсмир шахсида юксакликка интилиш иштиёқи тарбияланади. Шу боис ўсмир ёшдаги ўқувчилар дунёқарашида ахлоқий кадриятлар ва инсонийлик сифатлари тўғрисида адекват билимлар, тушунчаларнинг таркиб топиши уларни комил шахс бўлиб шаклланишига асос бўлади. Бу жараённинг кечишини илмий жихатдан тадқиқ этиш ва илмий қонуниятлар асосида шарт-шароитларнинг яратилиши, ўз навбатида, инсон шахсини таркиб топтириш билан шуғулланувчи барча ўқитувчи-педагогларга услубий қурол сифатида хизмат қилади.

Моддий ва маънавий эҳтиёжларни қондиришда хорижга сиғиниш, миллат ва мамлакат манфаатларини унутиш ҳам манқуртликнинг ўзига хос кўринишидир. Манқуртлик — умуммиллий манфаатни унутиш, ҳамма масалаларда тор шахсий манфаатлар доираси билан чекланиб қолишдир. Бундай маънавий муҳит жамият тараққиёти йулида ғов бўлади.

Барча даврларда фидойи инсонлар, оташин ватанпарварлар бўлганлар, миллат ва мамлакат тақдирини ҳақида кўп ўйлаганлар, кайғурганлар, миллий истиклол учун янги имкониятлар излашга, уларни амалга оширишга ҳаракат қилганлар. Бундай кишилар онадан ватанпарвар бўлиб туғилмайди, уларнинг иймони, эътиқоди тарбия жараёнида шаклланади. Мактабдан ташқари мусиқий тўғаракларга жалб этилган ўсмирлар дунёқарашида миллий ғоя тушунчаларини шакллантириш жараёнини ҳам шундай қабул қилиш мақсадга мувофиқ.

Миллат ва мамлакат учун жон куйдирган барча шахсларда Ватанга меҳр ва эътиқод амалий фаолиятнинг асоси бўлган. Бехбудий, Фитрат, Чўлпон, Абдулла Авлоний, Тавалло, Абдулла Қодирий сингари сиймолар нафақат маърифатпарвар, балки биринчи навбатда ватанпарвар бўлганлар. Улар ўз хузур-халоватларидан, тинчлигидан кечиб бўлса ҳам, ватан ва халқ манфаатларини, истикболини ўйлаганлар.

Авторитар педагогика ҳамжихатлик тушунчаси педагогнинг ўқувчига нисбатан педагогик таъсир кўрсатиши, боланинг хулқ-атвори катталарнинг фаол ҳаракатлари натижасида шаклланиши шарт эканлиги, шунингдек бола катталарнинг тарбиявий таъсирини сўзсиз қабул қилишга тайёр бўлиши сифатида талқин қилинган. Башарти, аввалги педагогика расмий (буйруқбозлик орқали) ва бир томонлама таъсир кўрсатиш қоидаси асосига кўрилган бўлса, ҳозирги педагогика биргаликда фаолият кўрсатиш қоидасига асосланган бўлиши лозим. Бу нафақат педагогларнинг янги авлодни шакллантиришни, уларнинг педагогик маҳоратини оширишни назарда тутди. Ривожланиш учун тегишли педагогик муҳитни юзага келтиришни ҳам тақозо қилади, ҳамжихатлик, ҳамкорлик доимо демократия кўринишларидан бири бўлиб, ўқувчининг индивидуал манфаатларини қабул қилишга асосланади.

Олдинда турган вазифа педагог ва ўқувчи ўртасидаги ҳамкорликни таъминлайдиган, ишонч ва манфаатларга риоя этилишига кўмаклашадиган,

ўқувчининг қобилияти намоён бўлиши учун имконият яратадиган узаро муносабатлар тизимини юзага келтиради.

Хулоса қилиб айтганда, шахснинг ривожига йўналтирилган демократик педагогика доирасида эса инсонпарварлик муносабатларининг уйғунлиги алоҳида қадрият касб этади, негаки педагог ўзи тарбиялаётган шахс билан муносабатларда шахсий муносабатларнинг чуқур маъносини тушуниб етишга ёрдам беради. Педагогик ҳамкорлик ўзаро тушиниш, ишонч ва узаро ёрдамни, ижодий ҳамкорликка тайёрликни юзага келтиради, бу эса ўсмирларда ахлоқий қадриятларни, миллий урф-одатларни, миллий покланиш, миллий истиклол ғоясининг асл моҳиятини чуқур англаб етишни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ҳ.Ҳамидов. Ўзбек Анъанавий кўшиқчилик маданияти тарихи. Тошкент. Ўқитувчи. 1996.
 2. Юнусов Р. Ўзбек мақомлари. Тошкент. Ўзбекистон. 2018.
 3. Бегматов С., Зокиров А. Мухторжон Муртазоев. Тошкент. 2006.
 4. Ҳасанов А. Муסיқа ва тарбия. Тошкент. Ўқитувчи. 1993.
 5. Дўстмуродов Б. Анъанавий хонандалик. Тошкент 2015.
 6. Исроилова Ҳ. Анъанавий Ҳофизлик санъати (яккахон кўшиқчилик). Тошкент 2007.
 7. С.Бегматов, А.Зокиров. Мухторжон Муртазоев. Тошкент 2006.
 8. Бўриева К. Анъанавий хонандалик (аёллар овозлари учун). Тошкент 2008.
- Tojimatovich, Akbarov Anvar, and Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich. "Formation Of Science as A Value and Classification of Values." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 3 (2021): 172-178.